

TÍTULO: FARMACOGENÉTICA DO GENE CYP2D6 E SUAS IMPLICAÇÕES NA RESPOSTA TERAPÊUTICA A ANTIDEPRESSIVOS: CONTRIBUIÇÕES PARA MEDICINA PERSONALIZADA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755200

AUTORES: BRUNA KELLY TAVARES DE SOUSA, LORENA SILVA CARVALHO, ISABELE ALVES DE SOUSA, VICTOR AUGUSTO VIEIRA LOPES, BRUNA YASMIM SEVERO, YALE NASCIMENTO PEREIRA GUIMARÃES, MANOELA CAMPOS.

INTRODUÇÃO: OS POLIMORFISMOS GENÉTICOS, DEFINIDOS COMO VARIAÇÕES ESTÁVEIS NO DNA, ESTÃO ENTRE OS PRINCIPAIS DETERMINANTES NA RESPOSTA A MEDICAMENTOS. A ENZIMA CYP2D6, CODIFICADA PELO GENE DE MESMO NOME, PERTENCE À FAMÍLIA DO CITOCROMO P450 E PARTICIPA DO METABOLISMO DE CERCA DE 25% DOS FÁRMACOS CLÍNICOS, INCLUINDO A MAIORIA DOS ANTIDEPRESSIVOS. ALTAMENTE POLIMÓRFICO, O GENE APRESENTA VARIANTES QUE RESULTAM EM FENÓTIPOS DE METABOLIZAÇÃO POBRES, INTERMEDIÁRIOS, NORMAIS OU ULTRARRÁPIDOS, OS QUAIS INFLUENCIAM A DEPURAÇÃO, A EFICÁCIA TERAPÊUTICA E O RISCO DE EFEITOS ADVERSOS. **OBJETIVO:** INTEGRAR AS EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS SOBRE O IMPACTO DOS POLIMORFISMOS DO GENE CYP2D6 NA RESPOSTA CLÍNICA A ANTIDEPRESSIVOS, DESTACANDO SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A MEDICINA PERSONALIZADA EM SAÚDE MENTAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, DESENVOLVIDA COM BASE NA PROPOSTA DE GANONG. A BUSCA FOI REALIZADA NAS BASES PUBMED E SCIENCE DIRECT, UTILIZANDO DESCRITORES PADRONIZADOS: (“CYTOCHROME P-450 CYP2D6” OR “CYP2D6”) AND (“POLYMORPHISM, GENETIC”) AND (“ANTIDEPRESSIVE AGENTS”). FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2025 QUE RELACIONASSEM VARIANTES DO CYP2D6 À RESPOSTA TERAPÊUTICA DE ANTIDEPRESSIVOS. **RESULTADOS:** 15 ESTUDOS COMPUSERAM A AMOSTRA FINAL. VARIANTES COMO CYP2D6*4 E CYP2D6*10 REDUZIRAM A ATIVIDADE ENZIMÁTICA, ELEVANDO CONCENTRAÇÕES DE ANTIDEPRESSIVOS E AUMENTANDO TOXICIDADE. JÁ METABOLIZADORES NORMAIS OU RÁPIDOS APRESENTARAM MAIOR REMISSÃO E MENOS EFEITOS ADVERSOS. EM JOVENS EUROPEUS MENORES DE 18 ANOS, METABOLIZADORES POBRES EM USO DE FLUOXETINA TIVERAM MAIS FALHAS TERAPÊUTICAS E ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS DE EMERGÊNCIA, ENQUANTO EM ASIÁTICOS A ALTA FREQUÊNCIA DO ALELO *10 SE ASSOCIOU A RISCO ELEVADO DE TOXICIDADE. NO ORIENTE MÉDIO, A PRESCRIÇÃO GUIADA POR FARMACOGENÉTICA QUASE DOBROU A MELHORA CLÍNICA EM DEPRESSÃO RESISTENTE. **CONCLUSÃO:** OS POLIMORFISMOS NO CYP2D6 IMPACTAM DIRETAMENTE A EFICÁCIA, SEGURANÇA E ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIDEPRESSIVO. TESTES FARMACOGENÉTICOS PODEM REDUZIR O MODELO DE TENTATIVA E ERRO, PREVENIR EFEITOS ADVERSOS E OTIMIZAR RESULTADOS CLÍNICOS, EMBORA DESAFIOS COMO CUSTO, ACESSO E PADRONIZAÇÃO AINDA LIMITEM SUA ADOÇÃO AMPLA.

PALAVRAS-CHAVE: CYP2D6, POLYMORPHISM GENETIC, ANTIDEPRESSIVE AGENTS.